

Міністерство охорони здоров'я України
Харківський державний медичний університет

**МЕДИЦИНА
ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ**
Збірник тез

II

Харків
2001

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

*Збірник тез
конференції молодих вчених
Харківського державного медичного
університету
(Харків, 17-18 січня 2001р.)*

Частина II

Харків 2001

УДК 61.061.3 (043.2)

ББК 61 (063)

Медицина третього тисячоліття: Збірник тез конф. молодих вчених Харк. держ. мед. ун-ту (Харків, 17-18 січ. 2001 р.): У 3 ч. – Харків, 2001. – Ч. II. – 98 с.

Під редакцією академіка А.Я.Циганенка

Редакційна рада:

Мала Л.Т., Грищенко В.І., Кривоносов М.В.,
Масловський С.Ю., Костюк І.Ф., Кравчун П.Г.,
Марковський В.Д., Одинець Ю.В.;

Редакційна колегія:

Білий О.М., Бітчук О.Д., Гаргін В.В., Грищенко М.Г.,
Михайлов О.Б., Назарян Р.С., Рябоконт Є.М.,
Степаненко О.Ю., Усенко С.А., Чайченко Т.В.,
Шевченко О.С., Шевченко О.С., Шумова Н.В.

Відповідальний за випуск Ю.С.Парацук

*Затверджено вченою радою ХДМУ.
Протокол № 11 від 21 грудня 2000 р.*

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЗНАНИЙ О ПУТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

*Шевченко А.С., Земляной В.А., Савенко И.А.,
Белоцерковский Ю.И., Шевченко В.В.*

*Молодежная организация медиков Харькова
БФ помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
Харьковский городской центр здоровья
Украинская инженерно-педагогическая академия*

Во время проведения акции «АнтиСПИД» в Харьковской области в декабре 2000 г. с целью изучения осведомленности молодежи о путях распространения ВИЧ-инфекции проведено анкетирование 865 человек: в Харьковском государственном экономическом университете - 511 человек, в Украинской инженерно-педагогической академии - 189, в лицее искусств №133 - 74, в УВК № 89 - 91.

Анкета, составленная при участии специалистов Харьковского городского центра здоровья, содержала 13 вопросов, 5 из которых были посвящены путям передачи ВИЧ-инфекции. Аббревиатуру «ВИЧ» и «СПИД» смогли расшифровать правильно только 27 % опрошенных.

На вопрос «Откуда Вы впервые узнали о ВИЧ/СПИДе?» 51 % опрошенных ответили: «из средств массовой информации», 20% узнали впервые о ВИЧ от друзей, 13 % - от родителей, 6 % - от педагогов, 5 % - от врачей, 4 % - от братьев и сестер, 1 % заявили, что сегодня слышат о ВИЧ/СПИДе впервые.

На вопрос «Какими путями передается и какими не передается ВИЧ-инфекция?» безошибочно (все 100 % опрошенных) выбрали только такие варианты: ВИЧ невозможно заразиться через рукопожатие, ВИЧ передается через кровь и сперму.

Чрезмерно настороженными к ВИЧ оказались 31 % опрошенных. Причем 4 % опрошенных ошибочно посчитали, что ВИЧ передается через посуду, 13 % - через воду и пищу, 9 % - по воздуху, 17 % - через укусы насекомых, 2 % - при дружеском поцелуе. Не знали о таких путях проникновения ВИЧ в организм человека как: через пуповину от матери плоду – 62 %, через грудное молоко - 29%, через загрязненные кровью медицинские инструменты – 2 %, через поврежденные слизистые оболочки – 32 %, через слюну при страстном (влажном, проникающем поцелуе) – 43 %.

Безошибочно выбрать все правильные ответы смогли только 14 % опрошенных. Остальные 86 % выбрали неправильно минимум один вариант ответа.

На вопрос «Кто относится к группам риска в отношении заражения ВИЧ?» исчерпывающе (т.е. были названы 3 основные группы риска - наркоманы, проститутки и гомосексуалисты) ответили только 27 % респондентов. В данном случае вопрос был построен в открытой форме, т.е. варианты ответов писались от руки, а не выбирались из предложенных. Две основные группы риска были названы в 46 % случаев. 13 % респондентов назвали одну группу. 14 % не смогли назвать ни одной группы риска, т.е. не сталкивались с таким понятием вовсе.

Дополнительно к основным группам риска респондентами были названы: медработники, контактирующие с кровью – 18 %, лица, ведущие беспорядочную половую жизнь – 30 %, лица, не использующие презерватив при половых контактах – 14 %. Причем в 28 % случаев последний пункт являлся толкованием предыдущего.

Необходимо отметить, что 8 % опрошенных ошибочно считают, что к группам риска необходимо относить людей, которые контактируют с ВИЧ-инфицированными на бытовом уровне.

Такая невысокая осведомленность о путях распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи говорит о необходимости более активной санитарно-просветительской деятельности со стороны прежде всего медицинских работников.

НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА

Кратенко Р.И.	78
ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ	
Маслова Н.М.	79
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТОРОВ ВДТ ПЭВМ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Орехова Е.Н.	80
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЧАСТОТОЙ 60 кГц	
Пилипенко Н.О.	82
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ	
Попов О.И., Семко Н.Г.	83
ВЛИЯНИЕ АНИОННОГО АЗОКРАСИТЕЛЯ ТВЕРДОГО СИНЕГО НА ЭМБРИОГЕНЕЗ	
Сысоева В.Н., Штрифанова О.А.	83
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ В ПЛАЗМЕ И ЭРИТРОЦИТАХ КРОВИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ И ОСТРОЙ ФОРМАМИ ХОЛЕЦИСТИТА	
Трезубова Н.В.	84
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ, ОСВАИВАЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»	
Усенко С.А.	85
МЕДИЦИНСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	
Усенко С.А., Усенко М.С.	86
ПОКАЗНИКИ СПЕЦИФИЧНОГО І НЕСПЕЦИФИЧНОГО ІМУНІТЕТУ ДО ДИФТЕРІЇ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ	
Усенко С.Г.	87
ВИКЛАДАННЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ ГАРМОНІЙНОЇ СІМ'І В РАМКАХ КУРСУ ВАЛЕОЛОГІЇ ДІТЯМ ШКІЛЬНОГО ВІКУ І ПІДЛІТКАМ	
Шевченко О.С., Шевченко В.В., Савенко І.О., Гончарова Л.В.	88
СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЕНЬ ТА ПУНКТИВ МЕДИКО-САНІТАРНОГО ПРОСВІТНИЦТВА У ВНЗ ТА В ОБЛАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ЛІКАРНІ	
Шевченко О.С., Ігнаткіна О.В., Латишев Л.С., Шевченко В.В., Савенко І.О.	89
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ПО ВИЯВЛЕННЮ ЗНАНИЙ О ПУТЯХ РАСПРОСТРАНЕННЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ	
Шевченко А.С., Земляной В.А., Савенко И.А., Белоцерковский Ю.И., Шевченко В.В.	90

Опубликовано:

[Шевченко А.С., Земляной В.А., Савенко И.А., Белоцерковский Ю.И., Шевченко В.В. Результаты анкетирования по выявлению знаний о путях распространения ВИЧ-инфекции / Сборник тезисов конференции молодых ученых Харьковского государственного медицинского университета "Медицина третьего тысячелетия" (17-18 января 2001 г.), часть 2. – Харьков: ХГМУ, 2001. - С. 90-91].

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЗНАНИЙ О ПУТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Шевченко А.С., Земляной В.А., Савенко И.А., Белоцерковский Ю.И., Шевченко В.В.

*Молодежная организация медиков Харькова
БФ помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
Харьковский городской центр здоровья
Украинская инженерно-педагогическая академия*

Во время проведения акции «АнтиСПИД» в Харьковской области в декабре 2000 г. с целью изучения осведомленности молодежи о путях распространения ВИЧ-инфекции проведено анкетирование 865 человек: в Харьковском государственном экономическом университете - 511 человек, в Украинской инженерно-педагогической академии - 189, в лицее искусств №133 - 74, в УВК № 89 – 91.

Анкета, составленная при участии специалистов Харьковского городского центра здоровья, содержала 13 вопросов, 5 из которых были посвящены путям передачи ВИЧ-инфекции. Аббревиатуру «ВИЧ» и «СПИД» смогли расшифровать правильно только 27 % опрошенных.

На вопрос «**Откуда Вы впервые узнали о ВИЧ/СПИДе?**» 51 % опрошенных ответили: «из средств массовой информации», 20 % узнали впервые о ВИЧ от друзей, 13 % - от родителей, 6 % - от педагогов, 5 % - от врачей, 4 % - от братьев и сестер, 1 % заявили, что сегодня слышат о ВИЧ/СПИДе впервые.

На вопрос «**Какими путями передается и какими не передается ВИЧ-инфекция?**» безошибочно (все 100 % опрошенных) выбрали только такие варианты: ВИЧ невозможно заразиться через рукопожатие, ВИЧ передается через кровь и сперму.

Чрезмерно настороженными к ВИЧ оказались 31 % опрошенных. Причем 4 % опрошенных ошибочно посчитали, что ВИЧ передается через посуду, 13 % - через воду и пищу, 9 % - по воздуху, 17 % - через укусы насекомых, 2 % - при дружеском поцелуе. Не знали о таких путях проникновения ВИЧ в организм человека как: через пуповину от матери плоду - 62 %, через грудное молоко - 29%, через загрязненные кровью медицинские инструменты - 2 %, через поврежденные слизистые оболочки - 32 %, через слюну при страстном (влажном, проникающем поцелуе) - 43 %.

Безошибочно выбрать все правильные ответы смогли только 14 % опрошенных. Остальные 86 % выбрали неправильно минимум один вариант ответа.

На вопрос «**Кто относится к группам риска в отношении заражения ВИЧ?**» исчерпывающе (т.е. были названы 3 основные группы риска - наркоманы, проститутки и гомосексуалисты) ответили только 27 % респондентов. В данном случае вопрос был построен в открытой форме, т.е. варианты ответов писались от руки, а не выбирались из предложенных. Две основные группы риска были названы в 46 % случаев. 13 % респондентов назвали одну группу. 14 % не смогли назвать ни одной группы риска, т.е. не сталкивались с таким понятием вовсе.

Дополнительно к основным группам риска респондентами были названы: медработники, контактирующие с кровью - 18 %, лица, ведущие беспорядочную половую жизнь - 30 %, лица, не использующие презерватив при половых контактах - 14 %. Причем в 28 % случаев последний пункт являлся толкованием предыдущего.

Необходимо отметить, что 8 % опрошенных ошибочно считают, что к группам риска необходимо относить людей, которые контактируют с ВИЧ-инфицированными на бытовом уровне. Такая невысокая осведомленность о путях распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи говорит о необходимости более активной санитарно-просветительской деятельности со стороны прежде всего медицинских работников.